

TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI: ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB MUAMMOLARI, YECHIMLARI, TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2025-yil 29-30-sentabr

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
SIRDARYO VILOYATI HOKIMLIGI
GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI,
TURKIYA RESPUBLIKASI BALIKESIR UNIVERSITETI,
TURKIYA RESPUBLIKASI FIRAT UNIVERSITETI,
YANGLING KASB-HUNAR VA TEXNIKA KOLLEJI**

**“TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI:
ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB
MUAMMOLARI, YECHIMLARI,
TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI”**

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2025-yil 29-30-sentabr

**“BOOKMATY PRINT”
TOSHKENT – 2025**

UO‘K: 811(075)

KBK: 81.1

T 42

Tilshunoslikning amaliy masalalari: zamonaviy tilshunoslikning dolzarb muammolari, yechimlari, taraqqiyoti va istiqbollari [Matn]: to‘plam. – Toshkent: Bookmany print, 2025. – 654 b.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 20-oktabrdagi “Mamlakatimizda o‘zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6084-sonli Farmoniga muvofiq “2020-2030-yillarda o‘zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi”da belgilangan vazifalarning ijrosini ta’minlash maqsadida hamda Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-dekabrdagi 490-sonli buyrug‘iga asosan **Guliston davlat universitetida 2025-yil 29-30-sentabr kunlari** o‘tkazilgan **“TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI: ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB MUAMMOLARI, YECHIMLARI, TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI”** mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Anjuman zamonaviy tilshunoslikning eng dolzarb ilmiy mavzulari va amaliy masalalariga doir uslubiy ishlanmalarni aks ettirishga qaratilgan.

Mas’ul muharrirlar:

f.f.f.d. (PhD), dotsent A.Axrоров, f.f.d., professor F.Sharipov, f.f.d., professor I.Ermatov, f.f.n., dotsent J.Abdullayev, f.f.n., dotsent I.Pardayeva, f.f.f.d. (PhD), dotsent. M.Latipov, Prof. Dr. Banovsha Mammadova Gulog‘hlan, Prof. Dr. Ertan Örgen, Prof. Dr. Suheyyla Demirkol Orak.

Tahrir hay’ati:

A.Axrоров, A.Mamatqulov, Sh.Ro‘ziqulov, Z.To‘ychiyeva

To‘plamga keltirilgan ma’ruza tezislarning mazmuni, undagi ma’lumotlar va me’yoriy hujjatlar hamda fikr-mulohazalar, takliflarning to‘g‘riligiga mualliflarning o‘zlari mas’uldirlar

ISBN 978-9910-06-724-2

© Guliston davlat universiteti, 2025.
© “Bookmany print” nashriyoti, 2025.

yetkazuvchi dastur”, boshqalarida esa “kompyuter tizimida o‘z-o‘zidan tarqaluvchi kod” sifatida izohlanadi.

3. **Dasturiy ta‘minot va texnik integratsiya muammolari** – Elektron lug‘atlarning aksariyati oddiy qidiruv tizimi bilan cheklanadi, morfologik analizator yoki avtomatik tarjima modullari yo‘q. *Misol:* Ingliz tilidagi Cambridge Dictionary qidiruv tizimi morfologik o‘zgarishlarni avtomatik tanib oladi (“go” → “went”, “going”), ammo o‘zbek elektron lug‘atlarida “bor” so‘zini qidirishda “boraman”, “borib” kabi shakllar alohida ko‘rsatilmaydi.

4. **Interfeys va foydalanuvchi tajribasi muammolari** — Elektron lug‘atlar mobil qurilmalarda foydalanish uchun optimallashtirilmagan yoki dizayni foydalanuvchi uchun qulay emas. *Misol:* Ba‘zi o‘zbek onlayn lug‘atlarida sahifa yuklanish tezligi past va qidiruv natijalari tartibsiz beriladi, bu esa foydalanuvchi samaradorligini kamaytiradi.

5. **Moliyaviy va tashkiliy cheklovlar** — Elektron lug‘atlar yaratish va doimiy yangilash uchun barqaror moliyaviy manba yo‘qligi ham katta to‘siqdir. Xalqaro tajriba ko‘rsatadiki, muvaffaqiyatli onlayn lug‘atlar muntazam ravishda yangilanadi va foydalanuvchi fikr-mulohazalariga asoslanadi.

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, o‘zbek tilining elektron lug‘atlarini yaratish jarayoni lingvistik, texnik va tashkiliy omillar ta‘sirida bir qator murakkabliklarga duch kelmoqda. Asosiy muammolar sifatida til korpusining yetarlicha keng bo‘lmasligi, terminologik bir xillikning ta‘minlanmaganligi, dasturiy ta‘minot imkoniyatlarining cheklanganligi, foydalanuvchi interfeysi dizaynidagi kamchiliklar va barqaror moliyaviy resurslarning yo‘qligi qayd etildi.

Elektron lug‘atlar nafaqat lug‘aviy ma‘lumotlarni jamlash vositasi, balki til o‘rganish, tarjima, ilmiy izlanishlar va kommunikatsiya jarayonlarida keng qo‘llaniladigan interaktiv platforma bo‘lishi kerak. Shu bois, ularning funksional imkoniyatlari zamon talablariga javob berishi, foydalanuvchi tajribasini oshirishi va doimiy yangilanishi muhimdir.

O‘zbek tilining elektron lug‘atlarini yaratishda uchraydigan qiyinchiliklarni bartaraf etish uchun, avvalo, keng qamrovli va muntazam yangilanib boradigan til korpusini shakllantirish zarur. Ushbu korpus barcha sohalarni, jumladan, texnika, tibbiyot, yuridik va boshqa maxsus terminologiyani qamrab olishi lozim. Shuningdek, turli manbalardagi chalkashliklarni bartaraf etish maqsadida yagona terminologik standart ishlab chiqilishi va davlat miqyosida tasdiqlanishi kerak. Elektron lug‘atlarni foydalanuvchi uchun yanada qulay va samarali qilish uchun ilg‘or texnologiyalar – morfologik analizatorlar, avtomatik tarjima modullari, talaffuz yozuvlari va kollokatsiya bazalarini integratsiya qilish muhim ahamiyat kasb etadi. Mobil va veb-versiyalarning interfeysi tezkor ishlashi, oddiy va tushunarli dizaynga ega bo‘lishi ham foydalanuvchi tajribasini oshiradi. Bularni amalga oshirish uchun davlat grantlari, xususiy sektor investitsiyalari va xalqaro hamkorlik loyihalari orqali moliyaviy barqarorlikni ta‘minlash talab etiladi. Shuningdek, ilg‘or xalqaro tajribalarni o‘zlashtirib, o‘zbek tilining elektron lug‘atlarini xalqaro darajada raqobatbardosh qilish ham muhim vazifadir.

Adabiyotlar

1. Abdurahmonov H. O‘zbek leksikografiyasi asoslari. – Toshkent: Fan, 2015.
2. To‘xtasinov N. Elektron lug‘atlarni yaratishda foydalanuvchi interfeysining ahamiyati // Til va adabiyot ta’limi jurnali. – 2018. – №3. – B. 45–52.
3. Qodirova A. Terminologik bir xillik muammolari va ularni hal etish yo‘llari // O‘zbek tili va adabiyoti. – 2020. – №5. – B. 23–29.
4. Nurmonov A. Til korpuslari va zamonaviy leksikografiya. – Toshkent: Innovatsion Ziyo, 2019.
5. Karimov U. O‘zbek tilining elektron lug‘atlarini ishlab chiqishda dasturiy yondashuvlar // Kompyuter lingvistikasi. – 2021. – №2. – B. 14–21.
6. Atkins, B. T. S., Rundell, M. *The Oxford Guide to Practical Lexicography*. – Oxford: Oxford University Press, 2008.

ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗЛИЧИЙ В ФОРМАЛЬНЫХ И НЕФОРМАЛЬНЫХ СТИЛЯХ РУССКОГО И УЗБЕКСКОГО ОБЩЕНИЯ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ПЕРЕВОД

Кулбаева Саодат Сафаровна,

кандидат педагогических наук, доцент

Гулистанский государственный университет

Аннотация. Коммуникация среди людей происходит через использование языка, который включает в себя различные стили речи. Стили могут варьироваться в зависимости от контекста, целей общения и социальной среды. В данной статье рассматриваются различия между формальными и неформальными стилями общения в русском и узбекском языках, а также их влияние на перевод. Понимание этих различий имеет важное значение для достижения точности и адекватности перевода между данными языками.

Формальный стиль характеризуется строгостью, структурированностью и соблюдением норм языка. Он используется в официальных и деловых коммуникациях, таких как документы, научные статьи, официальные выступления и т. д. Этот стиль предполагает использование литературного языка, сложных конструкций и полной формы записи (например, "Вы" вместо "ты").

Неформальный стиль, с другой стороны, используется в повседневном общении, где важны личные отношения между собеседниками. Такой стиль может включать в себя использование разговорной лексики, сокращений, жаргона и эмоционально окрашенных выражений. Неформальный стиль способен передать более теплую и дружескую атмосферу общения.

В русском языке формальный стиль общения часто включает использование титулов, обращений и сложных предложений. Например, в официальном документе может писаться: «Уважаемый Иван Иванович, сообщаем вам о...». В узбекском языке формальность также обеспечивается обращениями и уважительной лексикой, например: «Хурматли Иван Иванович, сизга ...» (Уважаемый Иван Иванович, вам ...).

Однако различия проявляются и в риторических приемах. Русский язык может использовать множество вводных конструкций и различных модальностей, в то время как узбекский язык может предпочитать более прямолинейный подход. Такой аспект может создавать трудности при переводе, поскольку переводчик должен учитывать не только лексические, но и культурные нюансы.

Неформальный стиль в русском языке допускает использование разговорной лексики, а также фраз, свойственных молодежному сленгу: «*Что нового, брат?*» или «*Погнали гулять!*» В узбекском языке также существуют аналогичные выражения, которые могут передавать дружеский настрой, например: «*Нима янгилик, ака?*» (*Что нового, брат?*) или «*Кетайлик?*» (*Погнали?*).

Тем не менее, культурные различия могут отражаться на использовании неформальной лексики. Например, в узбекском языке приветствия и проявления уважения могут быть более выражены, даже в неформальном общении. Это требует от переводчика особого внимания к ситуации, чтобы сохранить масштаб уважения и близости.

При переводе между русским и узбекским языками важно учитывать контекст, в котором используется тот или иной стиль речи. Неверный выбор стиля может привести к искажению смысла текста или к потере важной эмоциональной окраски. Например, перевод неформального текста с русского на узбекский должен отразить ту же степень близости, как в оригинале, что требует использования разговорных выражений и обращений.

В формальных текстах важно соблюдение всех правил и норм языка, чтобы тот, кто читает перевод, не сомневался в его официальном статусе. Подбор лексики и грамматических конструкций должен соответствовать ожиданиям целевой аудитории.

Рассмотрим несколько примеров перевода:

Формальный перевод: "*Мы рады сообщить вам...*" в русском языке может быть переведено как "*Биз сизга хурсандмиз...*" на узбекском. Оба варианта сохраняют официальный тон, но узбекский вариант может требовать дополнительных уточнений для соблюдения формальности.

Неформальный перевод: "*Привет, как дела?*" в русском будет "*Салом, нима хабар?*" в узбекском. Здесь важно, чтобы переводчик передал дружелюбный и непринужденный стиль общения.

Исследование различий в формальных и неформальных стилях русского и узбекского общения показывает, как культурные и языковые особенности влияют на процесс перевода. Понимание этих различий позволяет переводчикам более точно и адекватно передавать смысл и эмоциональную окраску оригинальных.

Литература

1. Абдуллаева Н. – Илмий тадқиқот методологияси. – Тошкент: Фан, 2015.

2. Афонина Л.Б. Русский язык как иностранный: Учебник и практикум. – Люберцы: Копир, 2016. – 350 с.
3. Каримов А. – Фалсафа ва методология масалалари. – Тошкент: Университет, 2018.
4. Кун Т. – Структура научных революций – Москва: Прогресс, 2003 (пер. с англ., но ставшая классикой в русскоязычной науке).
5. Стёпин В. С. – Теоретическое знание. Структура, историческая эволюция. – Москва: Прогресс-Традиция, 2000.

SURXON VOHASI ETNOMADANIY MUHITI VA ETNOGRAFIK LEKSIKASI

Raxmanov Botir Abdurasulovich,
f.f.b.f.d. (PhD), Termiz iqtisodiyot va servis universiteti
[**botirjonrahmonov99@gmail.com**](mailto:botirjonrahmonov99@gmail.com)

Annotatsiya. Ushbu maqolada Surxon vohasida yashovchi tub aholining hozirgacha saqlanib kelayotgan etnografik anʼanalari, urf-odatlar va ular bilan bogʻliq leksemalar haqida soʻz yuritiladi. Shuningdek, ushbu leksemalarning qadimgi turkiy tilga munosabati aks etgan.

Kalit soʻzlar: *etnografik muhit, etnografik leksika, chorva etnografizmi, oziq-ovqat leksemasi, urugʻ-qabila nomlari, etnografik maqola va matallar, ismlar etnografizmi.*

Abstract. This article discusses the ethnographic traditions, customs, and associated lexemes of the Indigenous Peoples living in the Surkhan oasis that have survived to this day. The attitude of these lexemes to the ancient Turkic language is also reflected.

Keywords: ethnographic environment, ethnographic lexicon, livestock ethnography, food lexeme, seed-tribe names, ethnographic article and matals, names ethnography.

Surxon vohasining etnomadaniy sathiga oid leksema (etnografizm)larga eʼtibor qaratadigan boʻlsak, *qirqchiraq, tangri, oshxudayi, xudayi, xomtalash, bobochaqirish, toʻqqiztobaq, sovchi, kiyit, yelqada, jarchi, qoʻnoq, tuvcha* kabi turkiycha; *xayrot* خیرات, *xatim* ختم, *patiya* فاتحه (fotiha), *janoza* جنازه, *dallol* دلال, *maraka* مَرَكه, *mirasi* میراثی kabi arabcha; *gashtak* گشتک, *xolvaytar* حلوی تر (halaytar), *piyoba* پیاوه, *poyandoz* پای انداز, *soʻzana* سوزه نه, *ijap* (حجاب *hijob*), *chilla* چله, *chori* رومال دست, *panji* پنجی (*qoʻchqor yoshi*) قوچقار یاشی, *shirboz* شیرباز, *dastroʻmol* دست رومال kabi fors-tojikcha etnografizmlarni uchratish mumkin. Voha etnomadaniy hayotining taraqqiyotida mazkur hududda yashab kelgan aholining etnik tarkibi va uning shakllanish jarayoni alohida ahamiyatga ega.

Aytish kerakki, etnogenez va etnik tarixni oʻrganish alohida ilmiy mushohadani talab qiladigan oʻta muhim ilmiy soha. Etnografiyada irqiy xususiyatlarni oʻrganish, urf-odatlarini tahlil qilish, har bir etnik qatlamning oʻzaro farqini ajratish muhim sanaladi. Vohada qadimdan yashab kelgan tub aholi sifatida turkiy xalqlar tushuniladi.